

080200.61 «Менеджмент» / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. – М.: Форум; ИНФРА-М, 2016. – 334 с.

3. Новости ИТ-бизнеса // CRN / ИТ бизнес. 27.04.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=118831>.

4. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.

5. Большев М. Цифровизация экономики // БИТ. 26.06.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bit.samag.ru/uart/more/67>.

6. Попов Е.В. Умные города: монография / Е.В. Попов, К.А. Семячков. – М.: Юрайт, 2020. – 346 с.

УДК 657.631.6

DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НИКИТЕНКО А.А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры учета, анализа
и аудита**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена экономическая сущность деловой активности, проанализированы взгляды отечественных и зарубежных экономистов на данную категорию; рассмотрены концептуальные основы анализа деловой активности предприятия, выделены качественные и количественные критерии её оценки; отражена роль количественных критериев в системе оценки деловой активности предприятия.

Ключевые слова: анализ, финансовый анализ, деловая активность, качественные критерии, количественные критерии, оборачиваемость, рентабельность, предприятие.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE ANALYSIS BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

NIKITENKO A.A.,

**Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Accounting, Analysis and Audit
SEI HPE «Donetsk National University»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the economic essence of business activity, analyzes the views of domestic and foreign economists on this category; considers the conceptual foundations of the analysis of business activity of an enterprise, identifies qualitative and quantitative criteria for its assessment; reflects the role of quantitative criteria in the system of assessing business activity of an enterprise.

Keywords: *analysis, financial analysis, business activity, qualitative criteria, quantitative criteria, turnover, profitability, enterprise.*

Постановка задачи. В современных экономических условиях процесс функционирования предприятия невозможен без регулярного мониторинга его внутренней и внешней среды, оказывающей непосредственное влияние на финансовое положение и конкурентоспособность. По этой причине возрастает роль финансового анализа в управлении предприятием и значимость аналитических процедур в процессе принятия управленческих решений. Одно из главных направлений анализа финансового состояния предприятия является анализ и оценка его деловой активности. Именно показатели деловой активности позволяют оценить конкурентоспособность хозяйствующего субъекта, уровень его доходности, возможности производства, обеспеченность и интенсивность использования ресурсов предприятия. Недооценка значимости анализа деловой активности приводит к ухудшению результативных показателей деятельности предприятия, что влечет за собой потерю ключевых поставщиков и покупателей, сбой производства продукции, потерю позиций на рынке и как результат снижение инвестиционной привлекательности.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию экономической сущности деловой активности и методике ее анализа посвящены научные работы многих ученых. Наиболее существенный вклад в рассмотрении данного вопроса внесли Хэлферт Э., Холт Р., Бригхэм Ю., Савицкая Г.В., Попадюк Т.Г., Аристархова М.К., Наконечная Т.В., Ветрова Н.М., Штофер Г.А., Эргард О.И. и другие исследователи [1-8]. Следует отметить, что в отечественной практике именно деловая активность является наименее изученным направлением комплексного анализа финансового состояния предприятия, что обуславливает наличие ряда дискуссионных вопросов.

Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием

единого подхода к трактовке понятия «деловая активность» как в отечественной, так и в зарубежной практике; неоднозначностью подходов к оценке деловой активности и идентификации аналитических показателей; недостаточностью степени теоретико-методологической разработанности вопросов взаимосвязи деловой активности с конкурентоспособностью предприятия и пр.

Целью статьи является исследование концептуальных основ и выявление проблемных аспектов методики анализа деловой активности предприятия.

Изложение основного материала. В настоящее время в учетно-аналитической литературе присутствует множество дефиниций понятия деловой активности и множество взглядов на методику ее оценки. Большое количество публикаций отечественных и зарубежных авторов свидетельствует о существенных разногласиях в данном вопросе и как результат приводят к многокритериальной оценке деловой активности, что ставит под сомнение её результативность. Это обуславливает необходимость рассмотрения и анализа литературных источников с точки зрения оценки их практической значимости.

Термин «деловая активность», ввиду сравнительно недавнего внедрения в отечественную аналитическую практику, используется, как правило, в отношении страны, региона (промышленности, отрасли), предприятия и человека.

Так, вопросам методики оценки деловой активности на макроуровне посвящены труды Фахтулиной А.А., Афанасьевой М.В., Сафиуллина М.Р., Ельшина Л.А., Шакировой А.И., Корневой Е.В., Корень А.В. и др. [9-12]. Так, например, в своих публикациях Афанасьев М.В. отмечает необходимость разграничения деловой активности на макро-, мезо- и микроуровне с выделением соответствующих критериев их оценки [10]. Сафиуллин М.Р. выделяет для оценки деловой активности на макроуровне индекс промышленного производства [11]. О проблемах оценки деловой активности в рамках региона в своих публикациях рассуждают Ветрова Н.М., Штофер Г.А., Попадюк Т.Г. и др. [7, 5]. В свою очередь Ветрова Н.М. и Штофер Г.А. отмечают, что деловая активность региона является процессом, направленным на обеспечение

эффективного использования ресурсов на территории [7]. Методика анализа деловой активности предприятия раскрывается в работах Бригхэма Ю., Уолша К., Кадыровой А.Р., Наконечной Т.В., Егиян К.А., Аристарховой М.К., Шеремета А.Д., Савицкой Г.В. и др. [3; 4; 6; 13-16].

Основные подходы к пониманию сущности деловой активности предприятия представлены в табл. 1.

Таблица 1

Трактовки понятия «деловая активность предприятия»

Автор	Трактовка
Фатхулина А.А. [9]	Свойство субъекта, характеризующее его поведение и способность достигать определенных социально-экономических и производственно-технических результатов на конкурентном рынке
Кадырова А.Р., Наконечная Т.В. [14]	Комплексная характеристика, раскрывающая результативность экономической деятельности предприятия, основанная на более эффективном управлении производственной, коммерческой и маркетинговой деятельности на стадиях планирования, учета, анализа и контроля
Карпиков О.В., Смирнов В.Т. [2]	Созидательная способность обеспечивать конкурентоспособность и положительную динамику объемов производства, прибыли и других показателей эффективности, умело капитализируя необходимые ресурсы, глубоко адаптируясь к изменениям рыночной среды, прогнозируя и предупреждая угрозы спада и кризисных проявлений
Сидоренко И.В. [17]	Деятельность всех функциональных подразделений предприятия, которая направлена в целом на повышение эффективности работы предприятия и его конкурентоспособности
Амбросьев Г.В., Хатинская Г.И. [18]	Динамическая характеристика эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Баринов А.Я., Лукьянова Н.Ю. [19]	Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов в секторах региональной экономики, на отраслевых или продуктовых конкурентных рынках, формирующая экономическую конъюнктуру и служащая индикатором условий ведения бизнеса
Эргард О.И. [8]	Комплекс действий, направленных на достижение предпринимательских целей, среди которых наиболее актуальны обеспечение прироста капитала, увеличение интенсивности его использования по всем видам деятельности при стабильном росте экономической прибыли и конкурентоспособности хозяйствующего субъекта
Чернявская С.А., Гонежук З., Наниз З. [20]	Скорость оборачиваемости всех активов и пассивов организации и их отдельных видов

Рис. 1. Цель и задачи анализа деловой активности предприятия

Анализ приведенных определений показывает, что их можно условно разделить на две группы: 1) деловая активность предприятия – это деятельность, направленная на повышение конкурентоспособности предприятия; 2) деловая активность предприятия – это характеристика эффективности экономической деятельности предприятия. По этой причине многие авторы выделяют понимание деловой активности предприятия в широком и узком смысле соответственно, что обуславливает наличие определенных показателей, позволяющих оценить ее уровень и эффективность управления.

С помощью анализа деловой активности можно оценить перспективы деятельности предприятия. Основной целью данного анализа является оценка интенсивности и эффективности использования ресурсов предприятия и его конкурентных возможностей. Задачи данного анализа могут детализироваться каждым предприятием в зависимости от стратегических планов развития (рис. 1).

Для оценки деловой активности предприятия необходимо использовать комплексный подход на основе применения качественных и количественных показателей.

В экономической литературе достаточно широко рассмотрены количественные показатели, качественным же уделяется значительно меньше внимания. К качественным показателям, как правило, относят широту рынков сбыта, конкурентоспособность предприятия, деловую репутацию, административную эффективность, зависимость от крупных покупателей и поставщиков, участие в государственных программах, привлечение высококвалифицированного персонала, использование инновационной техники и технологий и др. Количественные показатели отличаются своим составом в различных публикациях, что приводит к формированию разных подходов к оценке деловой активности (табл. 2).

Таким образом, следует отметить, что общепринятой системы показателей нет. Однако обращает на себя внимание тот факт, что основными количественными показателями, характеризующими деловую активность, являются коэффициенты оборачиваемости, которые используют для оценки степени интенсивности движения

капитала, его производительности.

Таблица 2

Состав количественных и качественных показателей

Автор	Количественные показатели	Качественные показатели
Бригхэм Ю. [3]	Коэффициенты оборачиваемости	-
Холт Р. [2]	Прибыльность продаж, валовая прибыль, доходность активов и капитала, прибыль на акцию, рентабельность капитала, оборачиваемость активов	-
Хэлферт Э. [1]	Коэффициенты оборачиваемости и доходности активов	-
Савицкая Г.В. [4]	Коэффициенты оборачиваемости	-
Исаенко Е.В. [21]	Коэффициенты оборачиваемости, рентабельности	-
Рогатенюк Э.В., Пожарицкая И.М. [14]	Продолжительность операционного и финансового циклов	-
Аристархова М.К., Наконечная Т.В.[6]	Показатели эффективности использования ресурсов предприятия, материально-технического снабжения, обоснованности затрат на производство и реализацию готовой продукции, показатели эффективности привлечения и размещения финансовых ресурсов	Оценка политических, социальных, экономических и технологических факторов
Бочаров В.В., Ушвицкий Л.И. [14]	Коэффициенты оборачиваемости, объем продаж, прибыль, величина авансированного капитала	Положение на рынке, деловая репутация, зависимость от крупных поставщиков и покупателей, информация об акционерах, критерии уровня руководства

Однако при их исчислении существует ряд дискуссионных вопросов, решение которых активно обсуждается в специализированных периодических изданиях. В частности, есть некие терминологические разночтения. Термин «оборачиваемость» соотносится с характеристикой «интенсивность» либо «эффективность». Автор придерживается точки зрения Шеремета А.Д., Савицкой Г.В., которые отмечают, что оборачиваемость

свидетельствует об интенсивности, а не эффективности использования капитала [4; 16]. Также термин «оборачиваемость» используется в контексте с понятиями «активы» и «капитал». В первом случае авторы настаивают на том, что оборачиваемость следует соотносить с материально-вещественной формой капитала, во втором случае авторы отмечают, что оборачиваются не активы, а инвестированный в активы капитал.

Также есть ряд проблемных вопросов, касающихся исчисления коэффициентов оборачиваемости. В качестве основы исчисления ряд авторов (Токарева Г.Ф., Хамадеева З.А., Шер И.Ф. и др.) предлагают использовать себестоимость реализованной продукции [22; 23]. Доводы в данном случае основаны на том, что использование выручки от реализации продукции приводит к завышению показателей оборачиваемости, в свою очередь, ведение расчетов исходя из себестоимости реализованной продукции приводит к более точным расчетам. Так, Токарева Г.Ф. и Хамадеева З.А. отмечают, что «данный порядок позволяет реально определить скорость оборота как всего оборотного капитала, так и его элементов, а, соответственно, и воздействие оборачиваемости на эффективность производства» [22]. Однако данный подход приводит в ряде случаев к несопоставимости числителя и знаменателя показателей оборачиваемости по причине включения в полную себестоимость реализованной продукции административных, сбытовых и прочих операционных расходов (счета бухгалтерского учета 92 «Административные расходы», 93 «Расходы на сбыт», 94 «Прочие операционные расходы»), которые не отражаются в стоимости остатков оборотных активов. По этой причине ряд авторов предлагают увеличивать стоимость остатков оборотных активов на величину вышеуказанных расходов в расчете на один операционный цикл или в качестве основы использовать производственную, а не полную себестоимость реализованной продукции, используя в качестве источника информации данные бухгалтерского учета.

Несмотря на достаточную распространенность использования себестоимости реализованной продукции, в качестве базы исчисления показателей оборачиваемости все же большинство исследователей для расчета используют выручку (доход) от

реализации. Но в данном случае остается дискуссионным вопрос, какая выручка будет использоваться: по отгрузке или по факту оплаты. Большинство авторов отдают предпочтение чистой выручке (доходу) от реализации продукции, отраженной на счетах бухгалтерского учета в момент ее возникновения (начисления) за минусом косвенных налогов.

Таблица 3

Коэффициенты оборачиваемости

№ пор.	Формула расчета	Условные обозначения
1	$K_{OA}^o = \frac{BP}{\overline{OA}}$ $T_{OA} = \frac{D}{K_{OA}^o}$	K_{OA}^o – коэффициент оборачиваемости оборотных активов; BP – чистая выручка (доход) от реализации продукции; \overline{OA} – средняя стоимость оборотных активов; T_{OA} – период одного оборота оборотных активов; Д – количество дней в анализируемом периоде
2	$K_{HA}^o = \frac{BP}{\overline{HA}}$ $T_{HA} = \frac{D}{K_{HA}^o}$	K_{HA}^o – коэффициент оборачиваемости необоротных активов; BP – чистая выручка (доход) от реализации продукции; \overline{HA} – средняя стоимость необоротных активов; T_{HA} – период одного оборота необоротных активов; Д – количество дней в анализируемом периоде
3	$K_{CK}^o = \frac{BP}{\overline{CK}}$ $T_{CK} = \frac{D}{K_{CK}^o}$	K_{CK}^o – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; BP – чистая выручка (доход) от реализации продукции; \overline{CK} – средняя стоимость собственного капитала; T_{CK} – период одного оборота собственного капитала; Д – количество дней в анализируемом периоде
4	$K_{ДЗ}^o = \frac{BP}{\overline{ДЗ}}$ $T_{ДЗ} = \frac{D}{K_{ДЗ}^o}$	$K_{ДЗ}^o$ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; BP – чистая выручка (доход) от реализации продукции; $\overline{ДЗ}$ – средняя стоимость дебиторской задолженности; $T_{ДЗ}$ – период одного оборота дебиторской задолженности; Д – количество дней в анализируемом периоде
5	$K_{КЗ}^o = \frac{BP}{\overline{КЗ}}$ $T_{КЗ} = \frac{D}{K_{КЗ}^o}$ $K_{КЗ}^o = \frac{C}{\overline{КЗ}}$	$K_{КЗ}^o$ – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; BP – чистая выручка (доход) от реализации продукции; $\overline{КЗ}$ – средняя стоимость кредиторской задолженности; С – себестоимость реализованной продукции; $T_{КЗ}$ – период одного оборота кредиторской задолженности; Д – количество дней в анализируемом периоде

Однако в условиях экономической нестабильности и высокого риска неплатежей между начисленной выручкой (доходом) и

поступившей оплатой по выставленным счетам бывают существенные расхождения, что оказывает влияние на показатели оборачиваемости. С учетом данного обстоятельства ряд авторов настаивают на использовании в качестве основы расчета величину оплаченной дебиторской задолженности (т.е. выручки, исчисленной по кассовому методу). Обе точки зрения имеют право на существование и требуют при использовании корректировки исходных показателей.

Анализ публикаций позволяет выделить наиболее распространённые коэффициенты оборачиваемости, которые представлены в табл. 3.

Расчет коэффициентов оборачиваемости позволяет выявить недостатки в деятельности предприятия и разработать соответствующие рекомендации. Для этого немаловажным будет осуществление факторного анализа с целью определения необходимых резервов.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, в современных условиях анализ и оценка деловой активности играет важную роль в управлении предприятием. Проведение анализа деловой активности позволяет выявить недостатки и «узкие» места в деятельности предприятия, оперативно принимать управленческие решения, минимизировать риски, разрабатывать необходимые рекомендации и наметить направления развития с целью повышения финансовой устойчивости и экономического роста.

Деловая активность затрагивает практически все направления деятельности предприятия, она может быть оценена посредством комплекса качественных и количественных показателей, показывающих влияние внешних и внутренних факторов. Качественные показатели демонстрируют особенности и направления развития предприятия (деловая репутация, конкурентоспособность предприятия, широта рынков сбыта и др.), но оценка лишь по качественным критериям будет неполноценна, поэтому необходима оценка по количественным критериям (коэффициенты оборачиваемости, рентабельности, структура и др.).

В настоящее время нет общепринятой системы

количественных показателей для оценки деловой активности предприятия. Авторами предлагается различный по своему составу и методике исчисления набор показателей, что, с одной стороны, позволяет предприятиям достаточно «гибко» подходить к оценке деловой активности исходя из собственных интересов или интересов пользователей, а с другой – делает невозможным сопоставление данных анализа с данными аналогичных предприятий отрасли.

Список использованных источников

1. Хэлферт Э. Техника финансового анализа: Путь к созданию стоимости бизнеса: пер. с англ. / Э. Хелферт. – 10-е изд. – СПб.: Питер; Питер бук, 2003. – 637 с.
2. Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента: пер. с англ. / Роберт Н. Холт. – М.: Дело, 1993. –126 с.
3. Бригхэм Юджин Ф. Финансовый менеджмент: полный курс. В 2 т. / Ю. Бригхэм, Л. Гапенски; пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева. – СПб.: Экономическая школа, 1997. – 668 с.
4. Савицкая Г.В. Проблемные аспекты расчета показателей оборачиваемости капитала / Г.В. Савицкая // Экономический анализ: теория и практика. – 2018. – Т.17. – Вып. 5. – С. 981-996.
5. Попадюк Т.Г. Концептуализация понятий «деловая активность» и «экономическая эффективность» в масштабах территории / Т.Г. Попадюк, И.М. Сосенкина, Т.Э. Бакланова // Актуальные вопросы экономики. – 2021. – С. 81-98.
6. Аристархова М.К. Сущность управления деловой активностью / М.К. Аристархова, Т.В. Наконечная // Российское предпринимательство. – 2013. – № 24 (246). – С. 62-68.
7. Ветрова Н.М. Особенности определения уровня деловой активности региона на примере АР. Крым / Н.М. Ветрова, Г.А. Штофер // Экономика и управление. – 2007. – №3. – С. 12-16.
8. Эргард О.И. Вопросы анализа деловой активности / О.И. Эргард, О.А. Казакеева // Экономика Профессия Бизнес. Экономика и бизнес. – 2016. – С. 34-38.
9. Фахтулина А.А. Деловая активность как многоуровневая категория / А.А. Фахтулина // Актуальные проблемы экономики и права. – 2014. – №1. – С. 29-41.
10. Афанасьева М.В. Сравнительный анализ основных

подходов к понятию деловая активность [Электронный ресурс] / М.В. Афанасьева // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2010. – №2. – С. 221-229.

11. Сафиуллин М.Р. Оценка деловой и экономической активности как инструмент краткосрочного прогнозирования / М.Р. Сафиуллин, Л.А. Ельшин, А.И. Шакирова // Вестник Российской академии наук. – 2012. – Т.82. – №7. – С. 623-633.

12. Корнева Е.В. Анализ существующих подходов к определению предпринимательской активности / Е.В. Корнева, А.В. Корень // Вестник евразийской науки. – 2013. – № 6(19). – С. 56-38.

13. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента / К. Уолш; пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Дело, 2001. – 360 с.

14. Кадырова А.Р. Оценка деловой активности промышленного предприятия / А.Р. Кадырова, Т.В. Наконечная // Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т.4. – №1. – С. 248-254.

15. Егиян К.А. Качественные критерии оценки деловой активности предприятия / К.А. Егиян, Т.А. Погорельская // КАНТ. – 2012. – №1(4). – С. 84-87.

16. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М., 2008. – 208 с.

17. Сидоренко И.В. Влияние деловой активности на результативность деятельности промышленных предприятий (на примере предприятия винодельческой промышленности Ставропольского края: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / И.В. Сидоренко. – Москва, 2010. – 23 с.

18. Хотинская Г.И. Методический инструментарий мониторинга деловой активности (макроэкономический аспект) / Г.И. Хотинская, Г.В. Амбросьева // Сервис plus. – 2010. – №4. – С. 155-161.

19. Баринов А.Я. Конкурентная среда, деловая активность и потребительские настроения: региональный аспект / А.Я. Баринов, Н.Ю. Лукьянова // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2016. – №3. – С. 67-72.

20. Чернявская С.А. Анализ показателей деловой активности и платежеспособности / С.А. Чернявская, З. Гонежук, З. Наниз //

Вестник Академии знаний. – 2020. – № 38 (3). – С. 296-301.

21.Исаенко Е.В. Комплексная оценка рыночной активности организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами / Е.В. Исаенко, Д.Н. Милюкин // Фундаментальные и прикладные исследования: международный научно-теоретический журнал. – 2011. – Вып. 1 (37). – С. 5-13.

22.Токарева Г.Ф. Методика учета инфляционных ожиданий при анализе оборотного капитала / Г.Ф. Токарева, З.А. Хамадеева // Управление экономикой: методы, модели, технологии: сб. науч. трудов. – 2014. – Т.1. – С. 78-80.

23.Шер И.Ф. Бухгалтерия и баланс / И.Ф. Шер. – М.: Экономическая жизнь, 1925. – 594 с.

УДК 364.043

DOI

ВНЕДРЕНИЕ ПАТРОНАТА КАК ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Н.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
экономической теории и государственного
управления**

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПРОХОРОВА Т.К.,

студентка ОП магистратуры

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обоснована целесообразность использования патронатной модели устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства, в Донецкой Народной Республике. Выделены преимущества и недостатки указанной модели, определена последовательность ее внедрения.

Ключевые слова: дети-сироты, патронат, патронатное воспитание, интернатные учреждения, приемная семья, социальные сироты.